

Paimentolaisten voimaannuttaminen: Eläinten terveystutuksen parantaminen ilmastonmuutoksen haasteiden voittamiseksi

www.af4eu.eu

Lampaiden terveydenhuolto

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi eläinten terveyteen vaikuttamalla lois-, tartunta- ja aineenvaihduntatautien levinneisyyteen ja esiintyvyyteen. Lämpötilan, kosteuden ja sademäärien muutokset luovat suotuisat olosuhteet taudinaiheuttajien (bakteerit, virukset, sienet, loiset) sekä niveljalkaisten vektorien (punkit ja hyönteiset) leviämiseksi, mikä lisää tiettyjen tautien ilmaantumista. Paimenten voimaannuttaminen käytännön koulutuksella, joka on mukautettulämpimämmän ja kosteamman ilmaston erityisolosuhteisiin, antaa viljelijöille mahdollisuuden lieventää näitä haasteita. Osallistavien työpajojen sekä tiedon ja saatavilla olevien digitaalisten työkalujen jakamisen avulla paimenet voivat hankkia käytännön strategioita tiettyjen sairauksien ehkäisemiseksi. Tärkeimpiä käsitteleviä näkökohtia olisi muun muassa oltava vektorien torjunta, loisinfektioiden seuranta, sorkkahygienia hengityksen vinkumisen estämiseksi ja ilmastokestävä laiduntamiskäytännöt. Paikallisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, kuten ennaltaehkäisevien laidunalueiden valintaa, parannettua kuivatusta pidätysalueilla sekä ohjelmoituja loisinfektioiden torjuntakäytäntöjä ja rokotussuunnitelmia, on edistettävä. Puolikuivilla alueilla, kuten Välimeren alueella, toteutetut pilottiohjelmat osoittavat, että taudeihin liittyvä kuolleisuus on vähentynyt 40 prosenttia, maankäyttö on kestävämpää ja paimenten tietoisuus ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä on lisääntynyt. Mukana olevat paimenet osoittavat myös suurempaa luottamusta käytäntöihin, joilla lievennetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia eläinten terveyteen. Vahvistamalla paikallistietämystä ja edistämällä sopeutumiskykyä nämä aloitteet auttavat määrittelemään strategisuuksia tilojen suojelemiseksi terveysriskeiltä, edistämään loisiläkkeiden järkevää ja kestäväkäyttöä, parantamaan tuottavuutta ja elintarviketurvallisuutta sekä vahvistamaan eläinten hyvinvointia peltometsäviljelyn laiduntamisjärjestelmiin perustuvan yhteisen terveys-konseptin mukaisesti.

José Castro (1) Filipa Rodrigues (2) Eduardo Pousa (1) Marina Castro (2)

1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.